

SoildiverAgro project

Uusien maanviljelykäytänteiden soveltaminen sadon määrän ja laadun parantamiseksi

MITÄ JA MIKSI

Kynnön haittojen vähentäminen

Kyntö voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa maan rakenteelle ja biologialle. Vahinko syntyy yhdistelmästä, jossa karike käännetään syväälle, maa jää paljaaksi ja traktorin vakopyörä aiheuttaa tiivistymistä. Näitä voidaan vähentää huomattavasti oikealla ajoituksella ja työtekniikalla.

Ensinnäkin, mitä matalampi kyntö, sitä pienempi vahinko eliöille. Toiseksi, auran lisättävä kuohkeutusterä mahdollistaa syvän kuohkeutuksen ja matalan kääntämisen. Matalin kyntösyvyys riippuu olosuhteista, mutta on hyödyllistä aina kysyä, kuinka syvään maata missäkin tilanteessa pitää muokata?

Maan peittäminen pian kynnön jälkeen minimoi sekä eroosiota että vahinkoa maaperäeliöille. Kyntö hieman ennen satokasvin kylvöä tai kerääjäkasvin kylvöä heti kynnön jälkeen ovat hyviä käytäntöjä. Kynnöksen tasoittaminen ja jyrääminen estää liiallista kuivumista sekä palauttaa maan huokoston jatkuvuutta.

Joissain tapauksissa tasaus ja tiivistäminen voidaan tehdä kynnön yhteydessä viulunrikkojilla ja pakkereilla.

Tylpät auran vantaat muovaavat maata kyntöanturaksi, etenkin kosteissa oloissa. Kynnön ajoitus oikeisiin kosteusoloihin ja vantaiden kunnosta huolehtiminen vähentää auran aiheuttamaa tiivistymistä, mutta jäljelle jää traktorin aiheuttaman tiivistymisen ongelmat.

Pääasiallinen tiivistymisriski tulee traktorin vakopyörästä, joka on suoraan pohjamaan päällä. Traktorin siirto tasamaalle on-land auran avulla poistaa ongelman, mutta voi olla kallis ratkaisu. Sarka-auralla auran vetokarttua voi muokata siten, että traktori saadaan sängin päälle. Toinen vaihtoehto on käyttää leveitä renkaita tai paripyöriä, mikä toimii joillain maalajeilla, mutta vaatii auran säätöä, jotta työjälki pysyy siedettävänä.

1. Kynnön aikana vakopyörä tiivistää pohjamaata, juurikanavat rikkoutuvat ja pellolta katoaa karikepeite.

AVAINSANAT

Muokkaus, maan rakenteen huononeminen, maan kasvukunnan hoito, säädöt, on-land muokkaus

KIRJOITTAJA

Tuomas J. Mattila, Kilpiän tila, Pusula, Suomi.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.